

Том 35
Выпуск 2
2023

ISSN 2542-0445

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКА ФИЛОЛОГИЯ

ISSN 2542-0445
Подписной индекс 78535

ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ

Том 35 Выпуск № 2

HISTORY, PEDAGOGICS, PHILOLOGY

Vol. 35 Issue No. 2

2023

ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ
ISTORIA, PEDAGOGIKA, FILOLOGIA
ISTORY, PEDAGOGICS, PHILOLOGY
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ЖУРНАЛА
НОУ ВПО "ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Индексирование в базах данных: eLIBRARY.RU РИНЦ КИБЕРЛЕНИНКА ЛАНЬ CROSSREF

Журнал включен в новый ВАК Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, с 23.06.2017 – с новым названием.

Тематика журнала:

- исторические науки и археология (07.00.00, специальности: 07.00.02, 07.00.03, 07.00.07, 07.00.15),
- педагогические науки (13.00.00, специальности: 13.00.01, 13.00.08),
- языкознание (10.02.00, специальности: 10.02.01, 10.02.04, 10.02.19, 10.02.20).

Журнал издается с 1995 г. Выходит 4 раза в год.

Миссия журнала – распространение в России и за рубежом новых научных идей и результатов оригинальных исследований в области истории, педагогики и языкознания как базовых наук гуманитарного цикла, обладающих традиционными эвристическими взаимосвязями, создающими особый синергетический исследовательский эффект как в освоении новых тенденций развития этих наук, так и в раскрытии особенностей различных языков, истории, культуры, традиций образования в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Цели и задачи журнала: привлечение в журнал авторитетных авторов; публикация результатов оригинальных научных исследований (статьи, обзоры, рецензии и отзывы на научную литературу) в области исторических, педагогических наук и языкознания; создание условий для развития и укрепления интеграции российских и зарубежных ученых в сфере социально-гуманитарных исследований; продвижение журнала на российском и международном рынке, в том числе путем расширения возможностей распространения и индексирования научных работ в основных базах данных в России и за рубежом.

Все статьи проходят проверку в программе «Антиплагиат» и двойное слепое рецензирование ведущими учеными в соответствии с тематикой и специализацией журнала.

Главный редактор:

А.В. Дроздова, д-р культурологии, доц., Гуманитарный университет, Екатеринбург, Российская Федерация

Заместители главного редактора:

П.С. Кабытов, д-р ист. наук, проф., Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация

Т.И. Руднева, д-р пед. наук, проф., Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация

Н.А. Илюхина, д-р филол. наук, проф., Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация

Ответственный секретарь:

З.А. Незнамова, д-р юр. наук, проф., Гуманитарный университет, Екатеринбург, Российская Федерация

Выпускающий редактор *Т.А. Мурзинова*

Литературное редактирование, корректура

Т.А. Мурзинова

Компьютерная верстка, макет

Л.Н. Законова

Информация на английском языке

М.С. Стрельников

Свидетельство о регистрации средства массовой информации **ПИ № ФС 77-67842** от 28.11.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Подписной индекс в каталоге АО Агентство «Роспечать» 78535 ISSN 2542-0445

Это контент открытого доступа, распространяемый по лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы. (CC BY 4.0)

DOI: 10.18287/2542-0445-2023-35-2-18

«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?» - ВОПРОС ГРАЖДАНИНА

Маматкулова Гулнора Бабаевна

Академический лицей, г. Гулистан, Узбекистан

Аннотация. Данная статья посвящена довольно актуальному на сегодняшний день тематическому направлению, которое получило название в честь поэмы Н.А. Некрасова. Данный вопрос дает литературным критикам возможность рассуждать о самом понятии «гражданин», о личной ответственности, о счастье и долге, о сложном выборе, о социальной несправедливости. В статье также приводится собственно авторское мнение относительно виденья причин общественных пороков, проанализированы приведённые способы борьбы с ними, отмечено то, что необходимо помогать тем, у кого возникли жизненные проблемы.

Ключевые слова: литература; тематическое направление; Некрасов; социально-философская проблематика; опыт.

Вопрос гражданина в произведении «Кому на Руси жить хорошо?» ориентирован на широкий круг социально-философских вопросов, поэтому он позволяет соотнести историю и современность, опереться на личный читательский кругозор и опыт социально-значимой деятельности литературного критика.

Для начала разберёмся с основными понятиями исследования. Гражданин – это достойный потомок своей страны. Таких людей называют патриотами, потому что они готовы пожертвовать чем-то ценным и важным, что у них есть, ради общего блага. Человек с активной гражданской позицией не может быть равнодушен к судьбе своего народа и в трудную минуту будет его защищать, потому что считает это своим долгом. Ещё Н.А. Некрасов отмечал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» []. Настоящий гражданин всегда чувствует себя ответственным за всё происходящее на его Родине. Обратимся к произведениям художественной литературы, героев которых можно назвать людьми с активной гражданской позицией.

Патриот – это волевой и решительный человек, умеющий вдохновить и объединить других людей в тяжёлое для Отечества время. Именно таким является заглавный герой повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Бульба – старый козак, который с глубокой преданностью защищает Запорожскую Сечь, рискуя собственной жизнью. Он упрям, горд и бесстрашен, отличается удивительной силой воли и превыше всего ставит интересы козачества. Товарищи с уважением относятся к Тарасу Бульбе, считают его одним из самых авторитетных людей, всегда прислушиваются к его мнению. Именно Тарас сумел воодушевить козаков перед битвой, не позволил им опускать руки и падать духом. Он призывает товарищей объединиться и защищать родную землю до последней капли крови. Бульба не боится смерти, трусость ему вообще не свойственна: по его мнению, даже умирать надо уметь с честью и достоинством. Таким образом, героя Н.В. Гоголя действительно можно назвать человеком с активной гражданской позицией. Это прирождённый лидер, готовый делать всё возможное ради спасения своего народа и сохранения его традиций.

Патриотом можно назвать человека, который в первую очередь живёт не для себя, а для других. Так, например, герой поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» Григорий Добросклонов – настоящий альтруист и народный заступник. Своё предназначение он видит в совершении добрых поступков, способных изменить жизни людей к лучшему. Он становится на защиту нуждающихся, выступает против угнетателей, а в своих песнях прославляет русский народ и Родину. Гриша Добросклонов мечтает о светлом будущем освобождённых от крепостничества крестьян, называя их ратью, в которой скрывается несокрушимая сила. Н.А. Некрасов, не успевший закончить поэму, именно в этом герое видел того самого счастливого человека, которого так долго искали крестьяне. Поэт подчёркивал взаимосвязь личного и народного счастья, а для Гриши Добросклонова смысл жизни и заключается в служении Отечеству.

Таким образом, человек с активной гражданской позицией – это патриот, вдохновитель, который никогда не останется в стороне, если его народ нуждается в защите и помощи. Это смелый, мужественный человек, который не боится пойти на риск. В трудное для всей страны время он может воодушевить и повести за собой других людей.

Н.А. Некрасов постоянно задавался вопросом: «Народ освобожден, но счастлив ли народ?». Ответом на этот вопрос стала

поэма «Кому на Руси жить хорошо», сюжет, который построен именно на проблеме счастья.

Семеро мужиков из разных деревень отправляются на поиски счастья. В начале поэмы счастье представляется им в виде покоя, богатства и чести. В этом виденье отражается поверхностный взгляд странников. Крестьяне, прожившие много лет в нищете и голоде, не могут представить себе счастья без наличия материального достатка и всеобщего уважения. В соответствии со своими представлениями главные герои формируют и список предполагаемых счастливых: поп, боярин, помещик, чиновник, министр, царь. Однако им хватило встреч только с двумя людьми из этого списка, для того чтобы понять, что счастье заключается в чем-то другом. Отказавшись от первоначального плана, они попадают на крестьянскую ярмарку, и продолжают свои поиски. Здесь им тоже не встречается счастливый человек, но формируется понимание того, что счастье не может зависеть от материальных ценностей.

Кому на Руси жить хорошо? Этот вопрос заставил меня задуматься над тем, кому в нашей стране действительно хорошо живётся. Все мы граждане одного государства. Но жизненные условия у всех разные. Большинство людей живёт тяжело и трудно. Молодым нужно выплачивать ипотеку, чтобы иметь собственную жилплощадь. Старики получают небольшие пенсии, а лекарства стоят дорого, качественные медицинские услуги платные. Продукты становятся всё дороже и дороже. Конечно, этим не ограничивается жизнь человека. В ней есть и многое другое: семья, дети, природа, интересная работа, любимые занятия. Так что, я думаю, вопрос о том, кому хорошо жить, далеко не однозначен.

Многие писатели и поэты в своих произведениях размышляли об этой проблеме.

«Кому на Руси жить хорошо» — так называется поэма Н.А. Некрасова. В ней рассказывается о семи крестьянах, которые отправились в дорогу, чтобы узнать «кому живётся весело, вольготно на Руси». На своём пути они встречают представителей разных сословий: попа, помещика, крестьянку Матрёну Тимофеевну и многих других. Пытаются найти счастливого на сельской «ярмонке», где к ним подходят, чтобы поведать о своём «счастье», разных люди. В эпилоге поэмы автор рассказывает о Грише Добросклонове, выросшем в беднейшей крестьянской семье. В пятнадцать лет юноша уже понимал, «кому отдаст всю жизнь свою и за кого умрёт». Он чувствовал в своей душе «силы

необъятные», знал, что будет бороться за народное счастье. Именно главой о Григории Добросклонове заканчивается поэма. Семеро путешествующих крестьян нашли счастливого. Некрасов подчёркивает, что на Руси жить хорошо только тому, кто посвятит свою жизнь борьбе за освобождение народа от крепостной зависимости, за его право быть свободным, за уничтожение самодержавия.

Именно в этом странствии мужиков и заключается основная проблема поэмы. Автор показывает, что народ еще не готов стать счастливым, люди не видят правильного пути. Сознание странников постепенно меняется, но для перемен во всем обществе, такой путь должен пройти каждый.

Человек, не интересующийся положением дел в своей стране, не желающий изменить жизнь сограждан к лучшему, не может называться гражданином, так как он к жизни своей страны равнодушен. По моему мнению, гражданином безусловно можно назвать человека, стоящего за народ своей страны. В поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» на мой взгляд таким гражданином предстает Яким Нагой — бедный крестьянин, вставший на защиту своего народа в споре. Во время обсуждения главного порока русских — пьянства, Яким выступил против барина и высказал свое мнение о причине появления этого порока. Непосильный труд, бедность и огромное горе крестьян вынуждают их отвлекаться от жизненных проблем с помощью алкоголя: «Нет меры хмелю русскому, / А горе наше меряли? / Работе мера есть?». Судьба русского крестьянина очень тяжела, он сносит все проблемы на свои плечах, надрывает силы во время работы и при этом всегда остается бедным, такую трудную жизнь без возможности отвлечься от проблем очень сложно. Яким Нагой, сам являясь крестьянином, понимает это и заступает за соотечественников. Итак, вместо того, чтобы поддержать толпу и обругать народ за его порок, Яким Нагой пытается разобраться в его причинах и защищает честь своих сограждан. В названной мною поэме есть и другие примеры граждан, автор рассказывает о Ермиле Гирине — любимце народа. Ермил Гирин удивляет своей честностью, взяв у множества людей на ярмарке денег в долг, он не пытается получить с этого выгоды, а честно возвращает все отданные ему деньги, не укравши ни рубля. Когда народ однажды попросили выбрать нового бургомистра, все хором закричали: «Ермило!». Пока он занимал эту должность, он всеми силами старался помочь бедным. «В семь лет мирской копеечки / Под ноготь не зажал, / В семь лет не тронул правого, / Не допустил

виновному, / Душой не покривил...». Таким образом, Ермилу Гирина можно назвать истинным гражданином своей страны, так как он всю жизнь оставался честным человеком, всегда пытался помочь другим, улучшить жизнь сограждан, трудился на их благо. Последним, о ком я напишу, является герой того же произведения — Гриша Добросклонов. В поэме Некрасов представляет его в роли надежды на светлое будущее, именно за такими, как он, будущее России. Гриша понимает свою судьбу еще в юности и готовит себя к судьбе народного защитника. Он готов отдать свою жизнь за народное счастье и прекрасно понимает, в чём нуждается простой крестьянин. Жизненные цели и идеалы Гриша Добросклонов выражает в песнях, с помощью которых он может поднять дух народа, показать его проблемы и пути их решения. Такого человека, как Гриша, можно назвать гражданином, так как своё счастье он видит в заботе о своем народе, в помощи и служении ему. Исходя из вышесказанного сделаю следующий вывод: гражданином страны с моральной точки зрения можно назвать человека, который любит народ своей страны, защищает его, старается помочь соотечественникам, облегчить их жизнь. Страна — это не просто территория, страна — это люди, поэтому наиболее важным для настоящего гражданина является именно забота о других гражданах.

Библиографический список:

1. Богданова О. В. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». – Санкт-Петербург: Издательство филологического факультета СПбГУ, 2020. – 60 с.

2. Богданова О. В., Некрасов С. М. Образ помещика в поэме Г. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (традиция или новаторство?) // Вестник РХГА. – 2020. № 4(1). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-pomeschika-v-poeme-n-a-nekrasova-komu-na-rusi-zhit-horoshho-traditsiya-ili-novatorstvo>

3. Богданова О. В., Некрасов С. М. Мотив «сухой беды» и народная ментальность в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» // Верхневолжский филологический вестник. – 2021. № 1(24). – С. 26-33. DOI: 10.20323/2499-9679-2021-1-24-26-33

4. Кошелев В. А. «Кому на Руси жить хорошо»: о великой поэме и вечной проблеме: монография. – Новгород: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 1999. – 166 с.

5. Макеев М. С. Николай Некрасов: монография. Москва: Молодая гвардия, 2017. – 464 с.

6. Огнев, Э. В. Иноземцы в русской жизни, или Кому на Руси жить хорошо (XV–XVI вв.) // Молодой ученый. – 2023. № 2(449). – С. 383-386. URL: <https://moluch.ru/archive/449/98836/>

7. Пайков Н. Н. Феномен Некрасова: избранные статьи о личности и творчестве поэта. – Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 2000. – 120 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ

Генич С.П. ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: МУЗЕЙНАЯ КОММУНИКАЦИЯ	5
Дмитренко В.М. ЮЗОВСКОЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ: ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА	13
Володенков И.С. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ ПО КУРИЛЬСКИМ ОСТРОВАМ	18
Медведев К.О. РОЛЬ СОЗДАНИЯ МИКРОСКОПА В РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ МЫСЛИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС	27
Гасанов А.М. ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА	37

ПЕДАГОГИКА

Свидерчук Ф.М. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ	49
Матюшкина А.В. ВОПРОС ОТДЫХА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТСМЕНА	56
Шапвалов А.Ю. РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР	60
Зияева С.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ	65
Фисенко У.С. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В НОВЫХ УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА	71

ФИЛОЛОГИЯ

Холматова Н.Р. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ АТТРИБУТЫ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ	78
Мальшева Д.Х. ОБРАЗОВАНИЕ И ФУНКЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ	81
Rashidova A.Z. WORD-FORMATION IN ENGLISH: THE PROBLEM OF AMBIGUITY	85

Султанова С.Н. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА	91
Muhammadiyah U.F. PECULIARITIES OF METAPHORS IN BUSINESS ENGLISH	97
Ларин А.И. СОБСТВЕННО АТРИБУТИВНЫЕ ФРАЗЫ В ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ	101
Ходур Л.М. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ЯВЛЕНИЯ «СПАНГЛИШ» В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ	110
Маматкулова Г.Б. «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?» - ВОПРОС ГРАЖДАНИНА	113
СОДЕРЖАНИЕ	119